

SOCIAL COMMUNICATION STUDIES

ВИДОВИЙ ДІАПАЗОН ДРУКОВАНИХ НАУКОВИХ КАТАЛОГІВ КИРИЛИЧНИХ СТАРОДРУКІВ

Бондар М.

*Викладач кафедри інформаційних технологій,
Київського національного університету культури і мистецтв (Київ, Україна)
ORCID ID: 0000-0002-6092-8236*

THE TYPE RANGE OF PRINTED SCIENTIFIC CATALOGS OF CYRILLIC OLD PRINTS

Bondar M.

*Lecturer at the Department of Information Technologies,
Kyiv National University of Culture and Arts (Kyiv, Ukraine)
ORCID ID: 0000-0002-6092-8236*

Анотація

У статті розглянуто видовий діапазон каталогів стародрукованих кирилических видань з метою їх класифікації та систематизації. Друковані наукові каталоги в залежності від їх наповнення суттєво відрізняються повнотою описів видань й примірників, супровідними дослідженнями й додатками. Проаналізовано усі створені до сьогодні каталоги, проте проілюстровано види каталогів прикладами здебільшого українських публікацій. Переважно це бібліографічні видання, опубліковані впродовж останніх 60 років. Встановлено, що кирилическі стародруковані пам'ятки описані у складі зведених каталогів, організованих за географічним охопленням, як наприклад, репертуар українських видань Я. П. Запаса та Я. Д. Ісаєвича «Пам'ятки книжкового мистецтва: Каталог стародруків, виданих на Україні», а також хронологічних вибірок XV–XVI ст. Переважають серед каталогів бібліографічні описи збірок окремих бібліотек, музеїв, архівів. Іноді в межі каталогу об'єднано за певними ознаками – тематичними групами або видами текстів, хронологічними або географічними рамками, маргіналіями, видавництвами. В поле зору бібліографів потрапляють й приватні книжкові колекції. На часі й синтетичні праці, що включають бібліографічний опис стародруків разом із їхнім дослідженням та іншими додатковими компонентами.

Abstract

The article examines the range of catalogs types of old printed Cyrillic editions with the aim of their classification and systematization. Printed scientific catalogs, depending on their content, differ significantly in the completeness of the descriptions of publications and copies, accompanying studies and appendices. All catalogs created to date are analyzed, but the types of catalogs are illustrated with examples of mostly Ukrainian publications. These are mainly bibliographic publications published in the last 60 years. It was found out that the Cyrillic old printed monuments are described in consolidated catalogs organized by geographical coverage, such as the repertoire of Ukrainian publications by Ya. P. Zapaska and Ya. D. Isaievych "Monuments of Book Art: Catalog of Old Prints Published in Ukraine", as well as chronological samples of the 15th–16th centuries. Bibliographic descriptions of the collections of individual libraries, museums, and archives prevail among the catalogs. Sometimes within the catalog they are combined according to certain features - thematic groups or types of texts, chronological or geographical frameworks, marginalia, publishers. Private book collections also come into view of bibliographers. Synthetic works, including a bibliographic description of old prints along with their research and other additional components, are also on time.

Ключові слова: кирилическі стародруки, каталоги кирилических видань, види каталогів кирилических стародруків.

Keywords: Cyrillic old prints, catalogs of Cyrillic editions, types of catalogs of Cyrillic old prints.

Вступ. Давня українська рукописна та друкована книжкова спадщина представлена переважно у вигляді видань кирилического друку. Запорукою системного наукового дослідження рукописних і стародрукованих пам'яток є їхня наукова каталогізація. Основним видом їхнього науково-бібліографічного обліку є друковані каталоги. За видовими параметрами каталоги поділяються на зведені, що охоплюють певні масиви видань за географічною, хронологічною або шрифтовою ознаками, та на каталоги окремих збірок, певних друкарень. Друко-

вані наукові каталоги можуть відрізнятися повнотою описів як видань, так і примірників. На часі й синтетичні праці, що включають бібліографічний опис стародруків разом із їхнім дослідженням та іншими додатковими компонентами. Популярним є суміщення бібліографічних описів кирилических стародруків з альбомами ілюстрацій та інших елементів художнього оформлення. Іноді описані видання групуються за певною ознакою – наприклад, за тематичними групами або видами текстів, спеціальними видами мистецьких оправ. Набуває популярності наукова каталогізація раритетних видань з

приватних збірок. Іноді каталоги та бібліографічні списки можуть виконувати допоміжну науково-бібліографічну функцію, виступаючи додатками до досліджень.

Мета дослідження – проаналізувати каталоги кирилических стародруків, для їх видової класифікації та систематизації.

Виклад основного матеріалу. Кирилическі стародруки активно описуються в інших країнах, де саме вони склали основу друкованого репертуару, проте ступінь розвитку наукової каталогізації стародруків в Україні дозволяє проілюструвати видовий діапазон переважно українськими публікаціями, лише в окремих випадках включаючи інформацію про зведені каталоги або бібліографічні джерела з описом видань українських друкарень. Хронологічно йдеться про наукові каталоги, що були опубліковані починаючи з 70-80 рр. ХХ ст., завершуючи тими, що вийшли друком в останні роки.

Серед зведених у першу чергу варто вказати видання «Пам'ятки книжкового мистецтва: Каталог стародруків, виданих на Україні», укладачі Я. П. Запаско та Я. Д. Ісаєвич, опубліковане впродовж 1981–1984 рр. двома книгами у трьох випусках, що стало найважливішим досягненням каталогізації українських стародрукованих пам'яток. [15] Цей каталог був задуманий і реалізований як національна бібліографія давньої української книги. Тому до його складу увійшли усі видання, надруковані в окреслений хронологічний період на території України в її сучасних державних кордонах кирилическим, латинським та гражданським шрифтами.

Каталог Я. П. Запаско та Я. Д. Ісаєвича організований за хронологічним принципом, у межах року видання розміщені за алфавітом. [15] Усього каталог містить описи 4137 стародрукованих пам'яток кирилического, гражданського та латинського друку, половину яких складають видання кирилического шрифту. Укладачам вдалося напрацювати лаконічну, змістовну та емку форму бібліографічного опису. Каталог містить велику кількість ілюстрацій, що суттєво доповнюють і розширюють бібліографічні відомості зображеннями титульних аркушів або аркушів із вихідними відомостями, з елементами ілюстративного оформлення тощо. Попри те, що за час від створення каталогу накопичилася велика кількість доповнень та уточнень уміщених тут описів, він до цього часу не втратив науково-бібліографічної актуальності.

Яскравими зразками зведених ресурсів бібліографії давньої стародрукованої кирилическої книжності, сформованих за хронологічним принципом, є каталоги О. О. Гусевої та Є. Л. Немировського. [8] Попередньо проект був започаткований серією коротких бібліографічних покажчиків, пов'язаних із проектом укладання в СРСР зведеного каталогу видань кирилического та глаголического шрифтів в серії видань «В помощь составителям сводного каталога старопечатных изданий кирилловского и глаголического шрифтов». У першому випуску серії 1976 р. вміщено «Предварительный список старопечатных изданий кирилловского шрифта XV –

первой половины XVI в.», що складався із 78 позицій видань. Оскільки мета поданого списку полягала у фіксації конкретних примірників видань цього періоду у якнайбільшій кількості збірок світу, бібліографічні описи носили короткий інформативний характер. Зазначався автор, назва, місце видання, друкарня, рік видання та формат, далі міста, у збірках яких зберігалися стародруки, в алфавітному порядку, із зазначенням збірки, кількості примірників в її складі, а, здебільшого, і конкретними шифрами зберігання стародруків. Такий саме принцип організації бібліографічної інформації буде застосований і до інших списків видань, опублікованих у наступних випусках серії. У випуску 4 було вміщено «Предварительный список старопечатных изданий кириллического шрифта второй половины XVI века» Укладений каталог також Ю. А. Лабинцевим. [9] Список фіксує 165 коротких описів видань, складений за тою ж схемою коротких описів, що і попередній, вміщений у першому випуску. Додано покажчик заголовків та авторів. У наступному випуску серії 1982 р. вміщено попередній список видань першої чверті XVII ст. Він складається із 140 позицій короткого фіксуючого характеру, укладений Ю. А. Лабинцевим.

Із 1996 р. розпочав виходити друком окремими випусками зведений каталог кирилических першодруків XV – першої половини XVI ст. під назвою «Gesamtkatalog der Frühdrucke in kirillischer Schrift», укладений Є. Л. Немировським. [45] Загалом вийшло шість томів цього видання, надрукованих у Баден-Бадені впродовж 1996–2003 р. Перший том присвячений кирилическим інкунабулам, тобто виданням Ш. Фіоля у Кракові та Макарія в Цетиньє. Наступні томи охоплюють друки Макарія у Валахії та Д. Русконі у Венеції, празькі видання Ф. Скорини, видання Б. Гораджанина у Горажді та Венеції та Б. Вуковича у Венеції, видання Франциска Скорини у Вільнюсі, а також видання видання Б. Вуковича у Венеції.

У 2003 р. вийшов друком зведений каталог кирилических видань другої половини XVI ст., підготовлений О. О. Гусевою. [13] Серед його особливостей – велика кількість параметрів опису видань та уніфікація їх подачі. Вдалою є форма опису стародруків, серед формальних ознак бібліографічного опису укладачка окрім традиційних елементів виділяє й велику кількість факультативних. Кожен із описів містить значну бібліографію, а також вказану кількість введених у науковий обіг примірників. До кожного із описаних у каталозі видань додано й автентичне факсимільне відтворення певної кількості його аркушів. Переважно це фото з вихідними відомостями, початкові аркуші тексту, присвяти, передмови, післямови, привілеї. За схожим принципом широкого опису видань, фіксації місць їх зберігання, максимально детальної бібліографії побудовано й три хронологічні випуски каталогів Є. Л. Немировського, опубліковані впродовж 2009–2012 рр. [35]

Найпопулярнішим видом наукових каталогів є каталоги окремих збірок бібліотек та музеїв. У різний час було укладено наукові описи кирилических

стародруків найбільших українських книгозбірень – Національної бібліотеки імені В. І. Вернадського (Державної публічної бібліотеки УРСР, Центральної наукової бібліотеки АН УРСР) [36; 6], Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого (Національної парламентської бібліотеки) [41], Національної історичної бібліотеки України [10], Львівської національної наукової бібліотеки імені В. Стефаніка. Також до укладання каталогів кирилических стародруків включалися й фахівці-музейники, було підготовлено описи книг з фондів Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника [30, 44], Чернігівського історичного музею імені В. В. Тарновського [38], Дніпровського національного історичного музею імені Д. І. Яворницького (Дніпропетровського історичного музею) (Абросимова, 1988) [1], Музею книги і друкарства України (Державного музею книги і друкарства УРСР) [12] та ін. Якщо в одних каталогах детально описано особливості видань і примірників, наприклад, з описами книг з фондів Києво-Печерського історико-культурного заповідника та Чернігівського історичного музею, то в інших зафіксовано лише видання без зазначення особливостей конкретних екземплярів.

У випадку з фондами великих збірок стародруків пам'яток укладачі каталогів опиняються перед вибором – підготувати один каталог з мінімальною кількістю й обсягом позицій опису, або ж розділити його на окремі випуски, що дає можливість розширити, сформовані за хронологічним, видавничим або тематичним принципами. До таких каталогів варто віднести низку бібліографічних публікацій фахівців Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаніка, збірка кирилических стародруків якої є однією із найбільших та репрезентативніших в Україні. Первістком серед цих видань став каталог видань І. Федорова, укладений Я. Д. Ісаєвичем та В. Я. Фрис, що вийшов друком 1993 р. [23] Наступні тематичні випуски каталогу були присвячені виданням друкарень Острога, Дермані, Стрятина, Крилоса, Угорець, Рохманова [24], виданням друкарень Львова, виданням друкарні Львівського Успенського братства 1591–1644 р. [25].

Хронологічний принцип покладено в основу формування каталогу найдавніших кирилических видань, що зберігаються у фондах Одеської національної наукової бібліотеки (Одеської наукової бібліотеки ім. М. Горького), який охопив видання XV – першої половини XVI ст., укладач В. Н. Райко. [39] Поряд із бібліографічними описами вміщено невеликі ілюстрації із зображеннями аркушів відповідного видання. До особливостей цього каталогу належить зазначення не тільки поаркушного розміщення ілюстрацій та орнаментального оформлення, а й ініціальних літер, розташованих в алфавітному порядку в структурі опису. Крім потекстових ілюстрацій видання містить великий ілюстративний додаток із гравюрами, заставками, ініціалами, вилівними прикрасами описаних видань.

Каталоги можуть охоплювати не одну, а кілька збірок, об'єднаних територіально, походженням,

місцем видання, тематикою. Серед них бібліографічні джерела, що відображають львівські збірки [32].

До регіональних бібліографій можна віднести каталог кирилических видань 1600–1825 рр. в установах Волині [28]. Він містить опис 193 видань з фондів Волинського краєзнавчого музею, Володимир-Волинського музею, Луцького історико-культурного заповідника, Любомльського краєзнавчого, Маневецького та Торчинського музеїв. У 2015 р. каталог було перевидано з суттєвими доповненнями в зв'язку із суттєвим збільшенням обсягу збірок, в ньому вже описано 403 примірники видань [29].

Поширеним є спосіб формування каталогів певних збірок за географічним принципом. У публікації 1970 р. Я. Д. Ісаєвича описано львівські видання XVI–XVIII ст. [19] За видавничим принципом побудовано й «Каталог видань Почаївського та Унівського монастирів XVIII–XX ст. із колекції Музею книги і друкарства України», укладачі В. Г. Бочковська, Л. В. Хауха, В. А. Адамович, виданий у 2008 р. [7] Тут описано 56 примірників почаївських та 7 примірників унівських видань з фондів музею. У виданні опубліковано зображення титульних аркушів, гравюр та ілюстративних прикрас почаївських та унівських видань. З робіт ранішого періоду варто зазначити каталог видань Чернігівської друкарні 1959 р., укладач Т. М. Каменєва [21], а також Острозької та пересувних українських друкарень першої половини XVII ст. 1972 р., укладач Т. О. Бикова. [3]

Можна навести приклади ще декількох локальних каталогів, що описують видання однієї друкарні чи одного видавця, які через невеликий обсяг описаних тут примірників можуть містити детальні їх описи, зазначення їх особливостей тощо. Наприклад, 1991 р. опубліковано каталог видань Ф. Скорици із зібранні Центральної наукової бібліотеки АН УРСР, укладач описів І. О. Ціборовська-Римарович, що включає описи 9 примірників окремих видань Біблії Ф. Скорици, що зберігаються у фондах найбільшої української книгозбірні – Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. [27] У 2012 р. вийшов друком каталог з примірниковим описом й дослідженням видань І. Федорова і П. Мстиславця з фондів цієї ж книгозбірні, автор-укладач Н. П. Бондар. [4] Публікація вмістила описи 44 примірники 10 видань І. Федорова і П. Мстиславця. Каталог об'єднав детальний опис видань і широке представлення особливостей примірників з елементами дослідження, представленого у текстовій частині. Було описано й видання І. Федорова із харківських збірок – їх каталог з фондів Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка та Центральної наукової бібліотеки Харківського університету у 1987 р. підготував І. Я. Лосієвський. [31]

Варто відзначити й тип наукових каталогів, суміщених з альбомами ілюстрацій та інших елементів художнього оформлення. Насамперед варто відзначити публікацію «Українские книги кирилловской печати XVI–XVII вв.: Каталог изданий, хранящихся в ГБЛ». [40] Каталог вийшов у двох

випусках, другий із них – у двох книгах. Перший випуск 1976 р. охопив видання останніх десятиліть XVI століття й першої половини XVII в., надрукований, наступні випуски опубліковано 1981 та 1990 р., укладачі Т. М. Каменева, О. О. Гусева, І. М. Полонська. В них описано відповідно київські видання другої половини XVII ст. та львівські, новгород-сіверські, чернігівські, унівські друки того ж часу. Каталог окрім бібліографічних відомостей містить й детальний опис елементів художнього оформлення українських кириличних стародруків, серед яких сюжетні гравюри, титульні рамки-форти, заставки, кінцівки, ініціали.

Кириличні стародруки збірок потрапляють до хронологічних каталогів окремих збірок. До таких традиційних хронологічних колекцій, які зберігає чи не кожна світова бібліотека, належать колекції інкунабул (тобто видань другої половини XV ст.) та палеотипів (тобто видань першої половини XVI ст.). Так, по кілька кириличних інкунабул та палеотипів збірки Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського, увійшли в каталог збірки [22]. Описи примірників 12 кириличних видань вміщено після описів видань латинського друку. Окремі стародруковані пам'ятки знаходять відображення у хронологічних каталогах збірок. 2005 р. виданий каталог видань XVI ст. зі збірки Наукової бібліотеки Одеського національного університету, укладений О. В. Полевщиковою, куди за хронологічною ознакою включено два видання кириличного друку. Описи мають попримірниковий характер.[37]

Серед бібліографічних покажчиків кириличних стародруків, опублікованих в Україні, є оригінальні видання, де актуалізовано одну із складових особливостей видань або примірників. До такого типу каталогів належить публікація М. А. Шамрай «Маргіналії в стародруках кириличного шрифту 15–17 ст. з фонду Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського» 2005 р. [43] Основним об'єктом бібліографування цього каталогу стали не самі кириличні пам'ятки, а вміщені на їх сторінках власницькі або вкладні записи, для позначення яких укладачка використовує термін маргіналії. Каталог містить 493 описи видань XV–XVII ст. Подібний каталог розкриває подальші перспективи створення подібних видань, що вводять у науковий обіг великий масив різного роду записів на кириличних стародруках, що є самотніми вартісними документальними джерелами.

Окремі каталоги кириличних стародруків згруповані за назвами, тематикою, типом видань, їхніми особливостями, наприклад, оправами. Серед таких самотніх каталогів варто вказати на публікацію «Напрестольні Євангелії XVI–XVIII століть у зібранні Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника» 2005 р., укладач Л. А. Юріна.[44] Каталог охоплює 209 примірників видань Євангелій збірки Києво-Печерського заповідника. Ця збірка Євангелій у коштовних металевих оправах є найбільшою в Україні і однією із найбільших у світі. В каталозі поєднано традиційні елементи бібліографічного опису стародруків –

заголовок, місце видання, друкарню, рік видання, кількість аркушів/сторінок, формат, так і власницькі і вкладні записи, а також деталізований опис металевих окладів. Публікація містить велику кількість чорно-білих та кольорових ілюстрацій таких оправ, більшість із яких є шедеврами золотарського мистецтва.

До того ж типу опису кириличних Євангелій у коштовних металевих оправах належить й каталог «Срібні оклади Євангелій XVII–XIX ст. із зібрання Чернігівського історичного музею імені В. В. Тарновського» [2]. Цей каталог містить розлогий опис та атрибуцію унікальних 51 книжкових пам'яток сакрального мистецтва, а також фотовідтворення тавр золотарів, покажчиків майстрів, іменного, географічних назв і установ, переліку джерел і бібліографії.

Каталог може охоплювати окрему групу видань, іноді невеликого обсягу. Це дає можливість більш детальних досліджень. Так, в каталозі вільнюської Євангелій 1575–1644 рр. зі збірки Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського описано 32 примірники 4 видань. [5] Окрім каталогу публікація містить ґрунтовне дослідження, альбом ілюстрацій (130 ілюстрацій), додатки з ідентифікаторами аркушів, схемою міграції примірників, таблицями розміщення філіграней. Роботу проілюстровано значною кількістю зображень варіантів друку, власницьких записів, фрагментів тиснення оправ, філіграней паперу описаних примірників.

Ще одним видом каталогів з описами кириличних стародруків є каталоги приватних збірок. Як правило, бібліофіли збирають різні типи книжкових пам'яток, відтак кириличні стародруки представлені поряд з іншими групами книжкових пам'яток. Наприклад, можна згадати два каталоги збірки А. В. Недільського, підготовлені автором самостійно на хорошому фаховому рівні у 2017 році. У першому з випусків описано 329 переважно кириличних, а також латиношрифтих і єврейських видань, описи супроводжують 204 ілюстрації [34], у другому – 250 стародруків і 32 ілюстрації. Каталоги організовані за хронологічним принципом, вказано особливості збереження книг, однак не опубліковано маргіналії [33].

Також кириличні стародруки церковного вжитку представлені в каталозі книгозбірні Київського митрополита Володимира (Сабодана) [11]. Каталог містить описи 129 описів рукописів, стародруків та рідкісних видань, зрозуміло, тут переважають кириличні стародруки. Їхні описи, на відміну від попереднього каталогу, є детальними, включають фіксацію формули видання, перелік позицій складу, особливості оправ, стан збереження книг, їхні покрайні записи. Варто вказати ще одне видання приватної збірки, що представляє гібридний змішаний науково-бібліографічний формат. Видання з назвою «Зібрання українських стародруків XVI–XVIII століть» представляє приватну книжкову збірку В. А. Гайдука, у якій нараховувалося понад 500 українських стародруків у 385 назвах

[16]. Видання містить окрім коротких бібліографічних описів видань також розповіді про кожне з них, що включають історію його публікації, склад і зміст, відомості про тиражі, Описів особливостей примірників, фіксації записів власників публікація не містить. Оригінальний науково-популярний формат представлення матеріалу розширює коло його читачів від фахівців до ширшого загалу, який цікавиться історією давньої української книги. Кожен з описів супроводжується кількома невеликими якісними ілюстраціями із зображеннями різних аркушів книг, ілюстрацій, оправ.

Бібліографування кирилических видань розвивається не тільки як самостійне явище, результатом якого стають видані друком наукові каталоги, а і як допоміжне, супутнє науковим виданням, доречно виконуючи і бібліографічну, й науково-допоміжну функції. Внаслідок цього бібліографічні описи видано і примірників використовуються в якості додатків. Спробуємо охарактеризувати кілька найбільш прикметних прикладів. У публікації Я. Д. Ісаєвича «Літературна спадщина Івана Федорова» 1989 р. вміщено «Каталог збережених друкув Івана Федорова та читацькі записи на них». [18] Це фіксація примірників видань визначного видавця з різних збірок із зазначенням їхніх шифрів зберігання й власницьких записів. У монографічному дослідженні С. М. Кагамлик 2005 р. з історії Києво-Печерської лаври як духовного та культурного осередка XVII–XVIII ст., одним із додатків став перелік видань Печерської друкарні цього періоду із 661 позиції. [20] Вміщені описи максимально короткі за обсягом, їхній список складений переважно на базі каталогу українських стародруків Я. П. Запаса та Я. Д. Ісаєвича. [15] Доповнення монографії переліком видань друкарні Києво-Печерської лаври надає читачам можливість наочно ознайомитися з репертуаром видань монастирської друкарні XVII–XVIII ст.

Подібний додаток вміщено й у виданій у 2011 р. «Хроніці ставропігійського братства» Д. Зубрицького. [17] Основу книги складає україномовний переклад «Хроніки» з польського оригіналу, доповнений матеріалами, пов'язаними з діяльністю Львівського Успенського братства, серед яких й перелік кирилических друкув Львівської братської типографії 1591–1855 рр. Список підготовлений також на основі каталогу українських друкув Я. П. Запаса та Я. Д. Ісаєвича [15], містить 487 позицій, з них 208 видань XVI–XVIII ст., супроводжується ілюстраціями.

У збірнику публікацій, присвячених друкарні Почаївського Успенського монастиря, вміщено список кирилических видань цієї друкарні 1734–1830 г., підготовлений О. О. Железняк. В основу цього списку також покладений каталог українських видань Я. П. Запаса та Я. Д. Ісаєвича [15], використано й багато інших бібліографічних джерел. У списку зафіксовано 321 видання. Всі три списки видань трьох провідних українських друкарень, що виступають допоміжними джерелами до матеріалів з їх історії, організовані за хронологічним принци-

пом й носять мінімально короткий фіксуєчий характер, при цьому служать наочними доповненнями наукових видань.

Викладений матеріал показує, що кирилическі стародруки описані у складі зведених каталогів, насамперед каталогу стародруків, виданих в Україні, укладачі Я. П. Запаско, Я. Д. Ісаєвич. [15] Найбільш поширеним є вид каталогів окремих книгозбірень, переважно це великі національні бібліотеки, музеї, іноді архіви. Описи можуть бути й короткими обліковими, й деталізованими. Іноді каталоги охоплюють видання окремих друкарень або видавців. Популярними є форми поєднання описів кирилических видань з альбомами ілюстрацій. Окремі каталоги сформовані за ознакою коштовних книжкових оправ, власницьких записів, тематичних груп. Також вони відобразилися в каталогах приватних збірок, іноді набуваючи формату розповідей про стародруки. Іноді каталоги або бібліографічні списки кирилических стародруків є допоміжними, оскільки доповнюють дослідження.

Список літератури

1. Абросимова С. В. Старопечатные кириллические издания в Днепропетровском историческом музее: 1574–1800 гг.: Каталог / Сост. С. В. Абросимова. Днепропетровск: Облполиграфиздат, 1988. 44 с.
2. Арендар Г. Срібні оклади Євангелій XVII–XIX ст. із зібрання Чернігівського історичного музею імені В. В. Тарновського. Київ: «Київське товариство Купола», 2021. 262 с.
3. Бикова Т. А. Каталог изданий острожской типографии и трех передвижных типографий / Гос. публ. б-ка им. М. Е. Салтыкова-Щедрина; сост. Т. А. Быкова. Ленинград, 1972. 80 с.
4. Бондар Н. П. Видання Івана Федорова та Петра Мстиславця з фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: дослідження, попримірниковий опис. Київ, 2012. 312 с.: іл.
5. Бондар Н. П. Вільнюські Євангелія 1575–1644 рр. з фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: дослідження, попримірниковий опис, альбом ілюстрацій. Київ, 2021. 483 с.
6. Бондар Н. П. Кирилическі стародруки 15–17 ст. у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського: Каталог / Уклад. Н. П. Бондар, Р. Є. Кисельов, за уч. Т. М. Росовецької. Київ, 2008. 232 с.
7. Бочковська В. Г. Каталог видань Почаївського та Унівського монастирів XVIII–XX ст. із колекції Музею книги і друкарства України / В. Г. Бочковська, Л. В. Хауха, В. А. Адамович. Київ: Києво-Могилянська академія, 2008. 359 с.: іл.
8. В помощь составителям сводного каталога старопечатных изданий кирилловского и глаголического шрифтов: Метод. указания / Под общ. ред. Е. Л. Немировского; При уч. А. А. Гусевой, А. А. Круминг, Л. И. Сазиновой. Вып. 1. Москва: ГБЛ, 1976. С. 32–41.

9. В помощь составителям сводного каталога старопечатных изданий кирилловского и глаголического шрифтов: метод. указания. Вып. 4: Предварительный список старопечатных изданий кирилловского шрифта второй половины XVI в. / сост. Ю. А. Лабинцев. Москва: ГБЛ, 1979. 48 с. С. 16–42.
10. Варварич Г. Е. Славянские книги кирилловской печати XVI–XX вв.: каталог книг, хранящихся в Государственной исторической библиотеке УССР / Сост. Г. Е. Варварич. Київ, 1985. 138 с.
11. Волощенко С. А. Колекція митрополита Володимира (Сабодана): рукописи, стародруки і рідкісні видання: каталог / Національна академія наук України, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського = Collection of Metropolitan Volodymyr (Sabodan): manuscripts, old printed books and rare editions: catalogue / S. Voloshenko. Київ, 2017. 500, [4] с.: іл., карти.
12. Гончарук В. М. Вітчизняні стародруки у зібранні Державного музею книги і друкарства УРСР: каталог / Сост. В. М. Гончарук. Київ, 1991. 56 с.
13. Гусева А. А. Издания кирилловского шрифта второй половины XVI в.: сводный каталог: Кн. 1–2. Москва: Индрик, 2003. 1356 с.: ил.
14. Друкарня Почаївського Успенського монастиря та її стародруки: Зб. наук. праць / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. Київ, 2001. С. 162–192.
15. Запаско Я. П. Пам'ятки книжкового мистецтва: каталог стародруків, виданих на Україні: 1574–1800 / Я. П. Запаско, Я. Д. Ісаєвич. Кн. 1-2. Львів: Вища школа, 1984. 131 с.: іл.; Кн. 2. Ч. 2: 1765–1800. Львів: Вищ. школа, 1984. 128 с.: іл.
16. Зібрання українських стародруків XVI–XVIII століття / збір. описали В. Г. Бочковська-Мартинівич, Л. В. Хауха. Київ: АДЕФ-Україна, 2012. 481 с.: іл.
17. Зубрицький Д. Хроніка Ставропігійського братства / Д. Зубрицький. Львів: Априорі, 2011. С. 297–353.
18. Ісаєвич Я. Д. Літературна спадщина Івана Федорова. Львів: Вища школа, 1989. С. 144–173.
19. Ісаєвич Я. Д. Львівські видання XVI–XVIII ст.: каталог / АН УРСР, Львів. держ. наук. б-ка, Львів. обл. орг. укр. тов-ва охорони пам'яток історії та культури; уклад Я. Д. Ісаєвич. Львів, 1970. 48, [1] с.: іл.
20. Кагамлик С. Р. Києво-Печерська лавра: світ православної духовності і культури (XVII–XVIII ст.). Київ, 2005. С. 446–489.
21. Каменева Т. Н. Черниговская типография, ее деятельность и издания // Труды Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина. Москва, 1959. Т. 3. С. 224–384.
22. Каталог інкунабул / АН УРСР, Центр. наук. б-ка; уклад Б. Зданевич; упоряд. Г. І. Ломонос-Рівна. Київ: Наукова думка, 1974. 248, [2] с.: іл.;
23. Каталог кириличних стародруків Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаніка Академії наук України. Вип. 1: Видання І. Федорова / Укл. Я. Д. Ісаєвич, В. Я. Фрис. Львів, 1993. 74 с.
24. Каталог кириличних стародруків Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаніка Академії наук України. Вип. 2: Видання друкарень Острога, Дермані, Стрятина, Крилоса, Угорець, Рохманова / Авт.-укл. В. Фрис. Львів, 1996. 122 с.
25. Каталог кириличних стародруків Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаніка Академії наук України. Вип. 3-4 / Авт.-укл. О. Колосовська, С. Гацкова. Львів, 2000–2002.
26. Кириличні стародруки XVI–XVIII ст. у зібранні Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника: каталог / автор-упорядн. Л. Юріна; за участю Н. Батенко. Київ: НКПКЗ; Видавець О. Філюк, 2016. 215 с.
27. Книги Франциска Скорини у зібранні Центральної наукової бібліотеки АН УРСР / Укл. І. О. Ціборовська-Римарович, Ю. А. Лабинцев, І. В. Стадниченко. Київ, 1991. 78 с.
28. Крейнін С. Н. Каталог видань кириличного друку в установах Волині: 1600–1825 / Волин. краєзнав. музей; упорядн. С. Н. Крейнін, О. Д. Огнева. Луцьк: Надстир'я, 2001. 132 с.
29. Крейнін С. Н. Каталог видань кирилического друку в установах Волині (1600–1825 pp.) / Держ. іст.-культур. заповідник у м. Луцьку; упоряд. С. Н. Крейнін. 2-ге вид. Луцьк: Терези, 2015. 353 с.: іл.
30. Кубанська-Попова М. М. Києво-Печерський державний історико-культурний заповідник: стародруки XVI–XVIII ст.: Каталог / авт. тексту і упорядн. М. М. Кубанська-Попова. Київ: Мистецтво, 1971. 79 с., 30 арк. іл.;
31. Лосиевский И. Я. Первопечатные отечественные издания в харьковских коллекциях: Сводный каталог. Ч. 1: Описание анонимного памятника печати, изданий Ивана Федорова и Петра Мстиславца / Сост. И. Я. Лосиевский. Харьков, 1987. 53 с.
32. Максименко Ф. П. Кириличні стародруки українських друкарень, що зберігаються у львівських збірках: 1574–1800 / уклад Ф. П. Максименко. Львів: Вид. об'єдн. «Вища школа» вид-во при Львів. держ. ун-ті, 1975. 127 с.
33. Недільський А. В. Двісті п'ятдесят рідкісних стародруків краєзнавчої бібліотеки Анатолія Недільського: каталог. Львів: Ліга-Прес, 2017. 128, XXXII с.: іл.
34. Недільський А. В. Триста двадцять дев'ять рідкісних стародруків краєзнавчої бібліотеки Анатолія Недільського: каталог. Львів: Ліга-Прес, 2017. 100 + CIV с.: іл.;
35. Немировский Е. Л. Славянские издания кирилловского (церковнославянского) шрифта: 1491–2000: Инвентарь сохранившихся экземпляров и указатель литературы: Т. 1-2. Москва. 2009–2012. 584 с.: ил.;
36. Петров С. О. Славянские книги кирилловской печати XV–XVIII в.: Описание книг, хранящихся в ГПБ УССР / сост. С. О. Петров, Я. Д. Бирюк, Т. П. Золотарь. Киев: Изд-во АН УССР, 1958. 264 с.;
37. Полевщикова Е. В. Каталог изданий XVI века: Из фондов Научной библиотеки ОНУ им.

И. И. Мечникова / Сост. Е. В. Полевщикова. Одесса: Астропринт, 2005. 295 с.

38. Половникова С. О., Ситий І. М. Колекція кириличних стародруків із зібрання Чернігівського історичного музею ім. В. В. Тарновського: каталог / упорядн. С. О. Половникова, І. М. Ситий. Київ, 1998. 208 с.

39. Райко В. Н. Старопечатные издания кирилловского шрифта: XV – первая половина XVI ст.: Каталог коллекции / Одесская науч. б-ка им. М. Горького; Сост. В. Н. Райко. Одесса: ОКФА, 1998. 127 с.: ил.

40. Украинские книги кирилловской печати XVI–XVII вв.: Каталог изданий, хранящихся в ГБЛ. Вып. 1-2 / ГБЛ; сост. Т. Н. Каменева, А. А. Гусева, И. М. Полонская. Москва, 1976-1990.

41. Флегонтова Н. І. Видання кириличного друку: 1581–1916 / Національна парламентська б-ка України ; укладач Н. Флегонтова. Київ, 2005. 44 с.

42. Шамрай М. А. Каталог палеотипов из фондов Центральной научной библиотеки им. В. И. Вернадского НАН Украины / Сост. М. А. Шамрай. Киев, 1995. 550 с.

43. Шамрай М. А. Маргіналії в стародруках кириличного шрифту 15–17 ст. з фонду Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Київ, 2005. 333 с.: іл.

44. Юріна Л. А. Напрестольні Євангелії XVI–XVIII століть у зібранні Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника: Каталог / Упорядн. Л. Юріна. Київ: Вид-во «КВІЦ», 2005. 196 с.: іл.

45. Nemirovskij E. Gesamtkatalog der Frühdrucke in kirillischer Schrift. Bd. 1-6. Baden-Baden. Bibliotheca bibliographica Aureliana. 1996-2003